

ЭОЖ 14.25.07

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУДЕ ЖОБАЛАУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ДАУТОВА БОТАГОЗ АЙБОЛАТОВНА

Қызылорда Болашақ университетінің магистранты
Қызылорда қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада бастауыш білім беру жүйесінде жобалау әдісін қолданудың теориялық және әдіснамалық негіздері қарастырылады. Бастауыш сынып оқушыларының жобалық қызметіне философиялық, психологиялық-педагогикалық және дидактикалық тәсілдер талданады. Білім алушылардың танымдық белсенділігін, әмбебап оқу іс-әрекеттерін, зерттеу және коммуникативтік дағдыларын қалыптастыруда жобалау әдісінің әлеуеті ашылады. Бастауыш білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында құзыреттілік және белсенділік тәсілдерін іске асыру құралы ретінде жобалық әдістің маңыздылығы негізделеді.

Кілт сөздер: жобалау әдісі, жобалау қызметі, бастауыш білім беру, бастауыш сынып оқушылары, іс-әрекет тәсілі, құзыреттілік тәсіл.

Білім беруді дамытудың қазіргі тенденциялары дербес ойлауға, білімді іздеуге және қолдануға, ынтымақтастыққа және тәжірибеге бағытталған міндеттерді шешуге қабілетті білім алушының жеке басын қалыптастыруға бағытталған. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың белсенді және интерактивті әдістерін енгізу ерекше өзекті болып табылады. Осы орайда, олардың арасында жобалау әдісі ерекше орын алады.

Бастауыш мектеп – баланың оқу іс-әрекетін қалыптастырудағы маңызды кезең. Бастауыш мектеп жасында танымдық белсенділіктің, оқу мотивациясының, рефлексия мен ынтымақтастық дағдыларының негізі қаланады. Осыған байланысты жобалау әдісі оқу тәуелсіздігін дамытуға және әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыруға ықпал ететін тиімді құрал ретінде қарастырылады.

ҚР мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарында оқыту нәтижелеріне бағдарланған білім беру мазмұнына қойылатын талаптарында «білім алушылардың теориялық білім негіздерін меңгеруін және алған білімдерін қолданбалы сипаттағы міндеттерді шешу үшін қолдану дағдыларын дамытуды көздейтін бастауыш білім берудің академиялық және практикалық бағытын ұштастыру... нысандар мен процестерді жобалауға қатысуы» маңызды екендігі көрсетіледі [1].

Аталмыш мақаланың мақсаты – бастауыш білім беруде жобалау әдісін қолдануды теориялық тұрғыдан негіздеу, оның педагогикалық әлеуетін ашу және оны қолданудың әдіснамалық негіздерін анықтау. Сондықтан жобалау әдісінің әдіснамалық негіздеріне тоқталамыз. Ең алдымен жобалау әдісінің философиялық негіздерінде оқытуды өмірлік мәселелерді шешудің белсенді үдерісі ретінде қарастырған Дж. Дьюи болды [2]. Оның тұжырымдамасына сәйкес, білім тек практикалық іс-әрекет үдерісінде құндылыққа ие болады, ал оқыту баланың тәжірибесімен тығыз байланысты болуы керек. Конструктивизм идеялары да жобалау әдісінің негізінде жатыр [3]. Осы тәсілге сәйкес білім дайын түрде берілмейді, бірақ қоршаған ортамен белсенді өзара әрекеттесу үдерісінде білім алушылардың өздері құрастырады.

Психологиялық-педагогикалық негіздерінде жобалық әдістерінің дамуына мәдени-тарихи теорияның өкілдері Л.С.Выготский [4], А.Н. Леонтьев [5], П.Я. Гальперин [6] елеулі үлес қосты. Олардың пікірінше, психикалық функцияларды дамыту жақын даму аймағында ұйымдастырылған іс-әрекеттерде жүзеге асырылады. Жобалау қызметі мынадай мүмкіндіктер береді:

- бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескеру;
- жетекші оқу қызметіне сүйену;
- бірлескен қызметтен дербес қызметке көшу үшін жағдай жасау.

Жобалаудың дәйекті кезеңдері арқылы жүзеге асырылатын ақыл-ой әрекеттерін сатылап қалыптастыру идеясы (П.Я Гальперин [6, 56.]) ерекше маңызға ие: дизайн, жоспарлау, іске асыру, презентация және рефлексия.

Ғалым В.В. Роголева бастауыш сыныптардағы барлық оқу пәндері жобалық қызметті ұйымдастыруға үлкен мүмкіндіктерге ие екенін көрсетеді [7]. Сондықтан кез келген оқу пәнін оқу кезінде жоба әдісін тиімді және нәтижелі қолданған жөн. Бұл тұрғыда жобалар үшін тақырыптарды таңдау мұғалімге жүктеледі және бұл мәселелерді тек қоршаған шындықтан алуға болады. Аталмыш ғалым мұғалім мен оқушы оқу іс-әрекетінің әрбір кезеңін көрсетеді (1-кесте).

1 кесте - Жобалық қызметтегі оқушы мен мұғалім қызметінің құрылымы (В.В. Роголева бойынша)

№	Оқушы	Мұғалім
1	Іс-әрекеттің мақсатын анықтайды	Іс-әрекеттің мақсатын анықтауға көмектеседі
2	Жаңа білім немесе қызмет тәсілдерін ашады	Ақпарат көздерін ұсынады
3	Эксперимент жасайды	Жұмыстың мүмкін түрлерін ұсынады
4	Шешу жолдарын таңдайды	Нәтижелерді болжауға ықпал етеді
5	Белсенді	Оқушының белсенділігі үшін жағдай жасайды
6	Іс-әрекет субъектісі	Оқушының серіктесі
7	Өз қызметі үшін жауап береді	Нәтижені бағалауға, кемшіліктерді анықтауға көмектеседі.

Осыған сүйене отырып, жобалау-зерттеу қызметіндегі мұғалім-оқушы қарым-қатынасы дәстүрлі білім берумен салыстырғанда түбегейлі әртүрлі құндылықтар мен ұстанымдарға негізделген деген қорытынды жасауға болады.

Жобалық қызметпен айналысу оқушыларда белгілі бір қасиеттер мен дағдылардың болуын болжайды. Олардың ішіндегі ең маңыздыларын ажыратуға болады:

- жаңа фактілерді, заңдылық құбылыстарын өз бетінше түсіндіру және дәлелдеу;
- бұрын зерттелген құбылыстарды, заңдылықтарды жіктеу, салыстыру, талдау және жалпылау;
- эксперименттер жүргізу, болжамдарды ұсыну және негіздеу;
- себеп-салдарлық байланыстар мен қатынастар орнату;
- сол фактілерді, құбылыстарды, заңдылықтарды жаңа қырынан қарастыру;
- зерттеудің ғылыми әдістерін қолдану (теориялық талдау және синтез, эксперименттік, модельдеу және т.б.);
- шешімнің бірнеше нұсқасын табу, ең ұтымдысын таңдау және негіздеу;
- зерттеу сипатындағы өз жұмысын, сондай-ақ сыныптастарының жұмысын рецензиялау және бағалау [8, 103-бет].

Негізі жобаның тақырыбын оқушының өзі өз мүдделеріне сүйене отырып таңдай алады. Бірақ ол міндетті түрде мұғаліммен келісілуі керек. Бастауыш сынып оқушылары жоба бойынша жұмыстың барлық кезеңдерінде ересек адамның көмегі қажет. Егер бала жобаны құруға қатысса, онда ата - аналардың міндеті – егер ол көмек сұраса, баласына көмектесуге дайын болу үшін осы жобалық қызметтің мәнін, оның кезеңдерін, процеске қойылатын талаптарды және орындалу нәтижесін білу [9].

Жоба әдісі бойынша жұмыста келесі кезеңдерді бөлуге болады [10]:

- жоба үшін материал іздеу (әдебиет, интернет немесе басқа көздер);
- таңдалған көздерден қажетті ақпаратты жинау;
- жобаны ресімдеу;
- жобаның тұсаукесері.

Педагогикалық ғылымда жобалау әдісі оқушылардың оқу-танымдық немесе практикалық мәселелерін нәтижені міндетті түрде ұсынумен дербес шешуге бағытталған оқу іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілі ретінде анықталады.

Ғалым Е.С. Полаттың пікірінше, жоба – бұл нәтижелерді міндетті түрде ұсына отырып, оқушылардың тәуелсіз әрекеттері нәтижесінде мәселені шешуге мүмкіндік беретін оқу-танымдық әдістердің жиынтығы [11].

Бастауыш білім беру контекстінде жобалау әдісі педагогикалық ұйымдастырылған үдеріс болып табылады: Мұның барысында бастауыш сынып оқушылары мұғалімнің басшылығымен жүреді:

- мақсат қою;
- іс-шараларды жоспарлау;
- зерттеу және шығармашылық тапсырмаларды орындау;
- өз жұмысының нәтижелерін ұсыну және бағалау.

Бастауыш сыныптарда жобалық әдісті қолдану ерекшелігі бастауыш сынып оқушыларының жас және психологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Осы кезеңде жобалық қызметте төмендегілер болуы тиіс:

- ойын және тәжірибеге бағытталған сипат;
- қысқа мерзімді нысан;
- көрнекілік пен ұжымдық өзара әрекеттесуге сүйену.

1 сурет - Бастауыш мектептегі жоба түрлері

Мұғалімнің рөлі дайын білімді таратуда емес, жобалық қызметті ұйымдастыруда, сүйемелдеуде және педагогикалық қолдауда жатыр.

Жобалау әдісі қалыптастыруға ықпал етеді:

- танымдық әмбебап оқу іс-әрекеттері (талдау, салыстыру, жалпылау);
- реттеу әрекеттері (мақсат қою, жоспарлау, бақылау);
- қарым-қатынас дағдылары (топта жұмыс істеу, дәлелдеу);
- жеке қасиеттер (жауапкершілік, дербестік, мотивация).

Жобалық іс-әрекет әртүрлі оқу пәндерінен білімді біріктіруді қамтамасыз етеді. Бұл әсіресе бастауыш білім берудегі пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру үшін өте маңызды. Білім берудің құзыреттілік моделіне көшу жағдайында жобалау әдісі білім беру стандарттарының талаптарын жүзеге асырудың тиімді құралы болып табылады. Бұл бастауыш сынып оқушыларының мынадай құзыреттіліктерінің қалыптасуына мүмкіндік береді:

- функционалдық сауаттылық;
- сыни тұрғыдан ойлау дағдылары;
- білім берудің келесі сатыларында оқуға дайындық.

Сонымен қатар, жобалық қызмет оқу бастамасын дамытуға және оқуға оң көзқарасты қалыптастыруға ықпал етеді.

Қазақстандық зерттеулерде де бастауыш сынып оқушыларын жобалық әдістер арқылы оқыту мәселесі қарастырылады. Солардың ішінде ғалымдар Р.К.Дюсембинова, Қ.Тілеужанова, И.К. Бакирова жобалау қызметін сипаттайды [12]. Аталмыш авторлар жобалық қызмет тиімді инновациялық технология екенін айта отырып, бастауыш сынып оқушыларының ішкі ынтасын, зияткерлік дамуын, олардың дербестік деңгейін, ұжымның бірлігін едәуір арттыратындығын көрсетеді. Сонымен қатар авторлар жобалық қызмет бастауыш сынып оқушыларын оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін көтеріп, сапасын арттыруға қабілетті екенін тұжырымдайды. Бұл оқытуды неғұрлым мәселелік – бағдарлы ете отырып, бастауыш сынып оқушыларының өз бетінше ойлау қабілетін ынталандырады.

Бастауыш сынып оқушыларының сабақтан тыс зерттеушілік іс-әрекетін, яғни жобалық қызметін педагогикалық сүйемелдеу негіздерін А.Д. Кариев, Б.Е. Фишман, Е.Н. Агранович сияқты ғалымдар қарастырды [13]. Ғалымдар бастауыш сынып оқушыларының жобалық іс-әрекетін мұғалімнің сүйемелдеуімен тиімдірек жүргізу бағыттарын, әдістемелерін ұсынады.

Қорытындылай келе жобалау әдісі айтарлықтай педагогикалық әлеуетке ие және бастауыш мектепте оқу үдерісін ұйымдастырудың тиімді құралы болып табылады. Оның теориялық негіздері іс-әрекетке, құзыреттілікке және тұлғаға бағытталған тәсілдердің идеяларына негізделген. Жобалық әдісті қолдану бастауыш сынып оқушысының жеке басының жан-жақты дамуына, әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыруға және бастауыш білім беру сапасын арттыруға ықпал етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығы.
2. Дьюи Дж. Школы будущего. Берлин: Госуд. Изд-во. РСФСР. 2018.- 178 с.
3. Фаликман М. Методология конструктивизма в психологии познания. Психологические исследования, 2016- 9(48). <https://doi.org/10.54359/ps.v9i48.442>
4. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 2024- 576 с.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат.- 2018.- 304 с
6. Галперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. [Электронный ресурс] livelib.ru: <https://www.livelib.ru/author/170383/top-petr-galperin>
7. Роголева В.В. Проектная и исследовательская деятельность в школе [Электронный ресурс] //Творческая мастерская учителя русского языка и литературы. - Режим доступа: <http://viktoriya-rogoleva.na-rod.ru/issledovanie.html>.
8. Ивашова О.А. Роль исследовательской деятельности младших школьников в овладении математической культурой //Культ-Информ-Пресс. -2003. - 93-118 с.
9. Долгих Е.Т. Проектная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс]//Современные образовательные технологии. -Режим доступа: http://konf-sot-2011.ucoz.ru/publ/issledovatel'skie_i_proektnye_metody/proektnaja_deyatelnost_v_nachalnoj_shkole/2-1-0-41
10. Проектная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс]: Начальная школа. Сайт для детей и их родителей. - Режим доступа: <http://be-ginnerschool.ru/proektyi/proektnaya-deyatelnost-v-nachalnoy-shkole>
11. Полат Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования.– М.: Изд. Центр «Академия», 2010. –193–200 с.
12. Дюсембинова Р.К., Тілеужанова Қ., Бакирова И.К. Бастауыш сынып оқушыларының жобалық іс-әрекетін ұйымдастыру. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің Хабаршысы. 2022, 66(3):51-63 с. <https://doi.org/10.47649/vau.2022.v66.i3.05>
13. Педагогическое сопровождение внеурочной исследовательской (проектной) деятельности учащихся начальных классов: учебное пособие /А.Д. Кариев, Б.Е. Фишман, Е.Н. Агранович [и др.]. - Алматы: Полиграфия сервис и Ко, 2022. - 286 с.